

PECULIARITIES OF DISSOLUTION OF WOOD PULP IN IONIC LIQUIDS CONSIDERING ITS STRUCTURE

Mikhaleva M.G.,
Doctor of Philosophy
Usachev S.V.,
Doctor of Philosophy
Vedenkin A.S.

*N.N. Semenov Federal Research Center for Chemical Physics,
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia*

ОСОБЕННОСТИ РАСТВОРЕНИЯ ДРЕВЕСНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ИОННЫХ ЖИДКОСТЯХ С УЧЕТОМ ЕЕ СТРОЕНИЯ

Михалева М.Г.
кандидат физико-математических наук
Усачев С.В.
кандидат химических наук
Веденкин А.С.

*Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова,
Российской академии наук, Москва, Россия*

Abstract

This work considers promising material science problems in the field of science-intensive use of natural raw materials - obtaining solutions of cellulose in ionic liquids. To study the dissolution processes of cellulose we synthesized an ionic liquid butyl methylimidazolium chloride [Bmim]Cl. An important dissolution parameter is the degree of dispersion of the solution or the size of the dissolved particles. The diameter of particles of the dispersed phase for the solutions of non-dispersed and enriched cellulose was estimated by optical polarization and electron microscopy methods.

Аннотация

В работе рассмотрены перспективные задачи материаловедения в области наукоемкого использования природного сырья – получение растворов целлюлозы в ионных жидкостях. Для исследования процессов растворения целлюлозы нами была синтезирована ионная жидкость бутил-метилимидазолий хлорид [Bmim]Cl. Важным параметром растворения является степень дисперсности раствора или размер растворенных частиц. Диаметр частиц дисперсной фазы для растворов необлагороженной и облагороженной целлюлозы оценивался методами оптической поляризационной и электронной микроскопии.

Keywords: cellulose, dissolution, ionic liquid, fiber

Ключевые слова: целлюлоза, растворение, ионная жидкость, волокна

Введение

Ионные жидкости представляют собой относительно новый класс растворителей. Универсальность ионных жидкостей обусловлена, во-первых, возможностью варьировать их физические свойства (вязкость, плотность, растворимость и тд.) за счет сложных взаимодействий кулоновских, Ван-дер-Ваальсовых и водородных сил [1]. А во-вторых, относительной простотой разделения и восстановления по сравнению с обычными растворителями. Эти преимущества наряду с экологичностью, эффективностью, высокой термической стабильностью и регулируемой вязкостью в зависимости от органического катиона и неорганического/органического аниона [2-6] сделали ионные жидкости альтернативой традиционным растворителям. Поэтому сейчас ионные жидкости активно используются во многих важных химических процессах, включая растворение целлюлозы для получения волокон [7].

Получение волокон из растворов целлюлозы в ионных жидкостях на сегодняшний день является весьма перспективной задачей физической химии [8-10]. Так, например, на основе промышленных технологий типа Lyocell® получают волокна с разрывной прочностью до $\sigma \sim 0.3 - 0.5$ ГПа [11,12]. Нити, которые ткут из этих волокон, также имеют высокую прочность и, поэтому, кроме общего назначения для производства тканей, используются для создания сверхпрочных тросов и каркасов, армирования изделий, испытывающих сложные нагрузки, таких как бронежилеты, корпуса ракет и самолетов и др. [13-15]. Область применения целлюлозных волокон такова, что, не смотря на их значительную стоимость, повышение прочности является весьма актуальной задачей. Это подтверждается огромным количеством экспериментальных работ, где исследуются пути увеличения прочности лабораторных образцов [16-19].

Согласно нашей модели целлюлозного волокна суперспирализованная фибрилла может раствориться в ионной жидкости только за счет последовательного раскручивания хиральных иерархий: сначала микрофибрилл, потом нанофибрилл и далее макромолекул [20]. Любые другие способы отделения макромолекул от фибриллы ограничены экспоненциальной зависимостью силы трения или зацепления от числа перехлестов макромолекулы, что было принципиально сформулировано еще Эйлером [21]. Поэтому суперспирализация микрофибрилл неизбежно приводит к тому, что при их полном или частичном растворении формируется структура с локальным ориентационным порядком в виде квазипараллельных нанофибрилл, или макромолекул.

Целью настоящей работы является исследование особенностей процесса растворения целлюлозы в ионных жидкостях, характерных для хиральных систем.

Материалы и методы

Целлюлоза сульфатная беленая из смеси листовых пород древесины (марка ЛС-0, ОАО «Архангельский ЦБК», Россия) предварительно диспергировалась при температуре $22 \pm 2^\circ\text{C}$ и перемешивании (100 об/мин, гидромодуль 30 кг/кг). Подготовленную целлюлозу обрабатывали 17.5% раствором едкого натра при температуре 25°C в течение 30 минут (гидромодуль 15 кг/кг). Полученную массу переносили на фильтр и промывали дистиллированной водой до нейтральной реакции по фенолфталеину. Сушку полученного материала проводили при $80 - 90^\circ\text{C}$. Определение содержания α -целлюлозы проводили согласно ГОСТ 6840-78. «Целлюлоза. Метод определения содержания альфа-целлюлозы». Содержание α -целлюлозы составило $98 - 98.7\%$.

Ионная жидкость бутил-метилимидазолий хлорид [Bmim]Cl получена как ранее описано [22]

взаимодействием метилимидазола с бутилхлоридом в ацетонитриле. К метилимидазолу – 0,1 моль (8,2г) был добавлен бутилхлорид – 0,11 моль (92,7 г/моль, 10,19 г) и 20 мл сухого ацетонитрила. Раствор помещен в закрытый реактор. Реакция проводилась на кипящей водяной бане в течение 8 часов. Нагрев $3,5$ часа. Нагрев еще 5 часов. Контроль реакции проводился с использованием ТСХ на SiO_2 (Silufol®) при элюировании этанолом и проявлением в парах йода. Ацетонитрил упарен. В остатке вязкая, слегка окрашенная жидкость. Вес 17,01 г. Выход 98,2%. ^1H ЯМР (D_2O , 500.18 МГц); δ 0,95 (*t*, 3H, $\text{CH}_2\text{-CH}_3$), 1,27 (*m*, 2H, $\text{CH}_2\text{-CH}_3$), 1.35 (*m*, 2H, CH_2), 3,92 (*s*, 3H, N- CH_3), 4,22 (*m*, 2H, N- CH_2), 7,46 (*m*, 1H) и 7,50 (*m*, 1H, $\text{CH}=\text{CH}$, Im), 8,73 (*s*, 1H, N-C(H)-N, Im).

Растворение целлюлозы (5%) в ИЖ проводилось при нагревании на масляной бане при $105 \pm 2^\circ\text{C}$ и перемешивании (верхнеприводная мешалка 80-90 об/мин) в течение 3 часов. Удаление из смеси воздуха проводилось под вакуумом (5 Торр) при 105°C в течение одного часа.

Образцы исследовались с помощью оптического микроскопа МИКМЕД-6 в режиме темного поля в поляризованном свете при увеличении $\times 100$.

Микрофотографии получены на сканирующем электронном микроскопе JEOL, JSM 7500F. Разрешение прибора: 1.0мм (15кВ) - 1.4мм (1кВ); увеличение: от $\times 25$ до $\times 1000000$; ускоряющее напряжение: от 0.1кВ до 30кВ; ток зонда: от 1пА до 2нА.

Результаты и обсуждение

При поляризационной микроскопии для раствора необлагороженной хлопковой целлюлозы $\alpha \leq 94\%$ на темном фоне в скрещенных поляризаторах хорошо видны светящиеся точки и анизотрические микрообъекты длиной порядка 100 мкм и диаметром до 10 мкм (рис.1).

Рис. 1.

Микрофотография в поляризованном свете раствора целлюлозы в ионной жидкости, увеличение $\times 100$

В то же время для раствора облагороженной до $\alpha \geq 98\%$ в аналогичных условиях наблюдается сплошной темный фон. Это означает, что максимальный диаметр анизометрических частиц в растворе имеет величину, меньшую дифракционного предела < 40 нм, в то время как в первом образце наблюдается значительно более крупная дисперсная фаза. Такая типичная картина наблюдается и для всех исследованных образцов. С точки зрения известного морфологического строения целлюлозы полученный результат доказывает, что в облагороженной целлюлозе произошло растворение микрофибрилл. В свою очередь это означает, что степень гомогенности и качество раствора существенно зависит от процентного содержания α -целлюлозы или от содержания гемицеллюлозы. Таким образом, мы выяснили почему для дальнейшей работы с растворами целлюлозы в ионных жидкостях лучше использовать облагороженную целлюлозу с содержанием альфа целлюлозы выше 98%.

Состав дисперсной фазы раствора облагороженной целлюлозы в ионной жидкости был исследован

при высаживании целлюлозы водой на стеклянную подложку (рис. 2) с помощью электронной микроскопии. Так на (рис. 2) видно множество дискретных анизометрических элементов, хаотически расположенных на поверхности стекла. Их диаметр составляет около 30 нм, а длина примерно 400-600 нм. Диаметр таких фибрилл значительно больше морфологически обусловленного диаметра нанофибрилл около 9 нм целлюлозы и меньше диаметра ее микрофибрилл около 100 нм [20]. Длина этих фибрилл не превышает длину микро- и нанофибрилл целлюлозы и отвечает степени полимеризации целлюлозы не меньше, чем $СП = (0.3 - 0.5) \cdot 10^3$. Эта величина степени полимеризации почти в 1.5 раза меньше величины известной из литературы [23] для хлопковой целлюлозы $СП = 10^3$ следовательно облагораживание целлюлозы сопровождается достаточно эффективной деструкцией макромолекул. Также очевидно, что наличие таких фибрилл может быть связано как с неполным растворением микрофибрилл, так и их самосборкой при отмывании ионной жидкости водой из пленки.

Рис. 2.

Электронная микрофотография высаженного на подложку раствора целлюлозы в ионной жидкости

Согласно модифицированной формуле Эйлера (1),

$$F \sim e^{an}, \quad (1)$$

где α – коэффициент трения, а n – число витков [21], сила трения или в нашем случае сцепления при скручивании волокон экспоненциально зависит от числа витков или числа их взаимных перехлестов. Отсюда следует, что при большом количестве витков N , прочность связанных таким образом фибрилл может быть сравнима с прочностью самих фибрилл. В случае конечного числа перехлестов существует значение силы, при котором начинается проскальзывание. Поскольку перехлесты фибрилл равномерно расположены по длине, такое про-

скальзывание может сопровождаться значительным относительным удлинением. Причем, чем длиннее микрофибриллы исходного целлюлозного сырья тем больше и величина относительного удлинения. Так в ряду древесная, льняная и хлопковая целлюлоза увеличение относительного удлинения наблюдается именно в последовательности увеличения длины микрофибрилл. В рамках этой модели очевидно, что для повышения прочности волокна требуется не только увеличение длины, но и увеличение числа витков этой скрутки и соответственно возникающем при этом коэффициенте трения. Поскольку при равных концентрациях для более тонких микрофибрилл хлопка можно ожидать большее число перехлестов, нежели для льна и древесной

целлюлозы, это и обеспечивает большую разрывную прочность.

Следуя этой модели скручивания микрофибрилл, оценим эффективную прочность волокна из хлопковой целлюлозы в предположении, что она полностью обеспечивается только скрученными микрофибриллами. Их количество составляет $n \sim 5 \cdot 10^5$ шт, характерный диаметр микрофибриллы $d \approx 75$ нм, так что суммарная площадь сечения микрофибрилл при разрыве $s \sim \pi d^2 n / 4 \sim 8 \cdot 10^{-10} \text{ м}^2$, откуда получаем эффективное значение разрывного напряжения прочности структурно связанных элементов для $\sigma_n = F/s \sim 2$ ГПа. Важно отметить, что прочность сцепления микрофибрилл оказывается на порядок меньше прочности идеального кристалла. В свою очередь это означает, что существует значительный потенциал увеличения прочности волокна более чем на порядок только за счет упрочнения этого эйлеровского соединения.

Заключение

В работе показано, что молекулярная хиральность, возникающая в процессе биосинтеза целлюлозы, является структурообразующим фактором не только нативного волокна, но и волокна, получаемого при формировании из раствора целлюлозы в ионной жидкости. Прочность волокна определяется взаимными перекручиваниями фибрилл и, согласно формуле Эйлера, прочность такого соединения аналогична прочности ковалентной связи. В то же время, показано, что прочность соединения микрофибрилл на порядок меньше прочности идеального кристалла, что указывает на значительный потенциал увеличения прочности формирующихся волокон только за счет упрочнения эйлеровского соединения и увеличения количества фибрилл. Следует также отметить, что фундаментальная роль хиральности, как структурообразующего фактора, прослеживается для всех без исключения процессов самоорганизации в мягких средах.

Сведения о финансировании

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-73-00059, <https://rscf.ru/project/22-73-00059/>

Список источников

1. Dupont J., Consorti C. S., Spencer J. Room temperature molten salts: neoteric "green" solvents for chemical reactions and processes // *Journal of the Brazilian Chemical Society*. – 2000. – Т. 11. – С. 337-344.
2. Bonhote P. et al. Hydrophobic, highly conductive ambient-temperature molten salts // *Inorganic chemistry*. – 1996. – Т. 35. – №. 5. – С. 1168-1178.
3. Zhu S. et al. Dissolution of cellulose with ionic liquids and its application: a mini-review // *Green Chemistry*. – 2006. – Т. 8. – №. 4. – С. 325-327.
4. Amde M., Liu J. F., Pang L. Environmental application, fate, effects, and concerns of ionic liquids: a review // *Environmental science & technology*. – 2015. – Т. 49. – №. 21. – С. 12611-12627.
5. Jordan A., Gathergood N. Biodegradation of ionic liquids—a critical review // *Chemical Society Reviews*. – 2015. – Т. 44. – №. 22. – С. 8200-8237.

6. Yang X. et al. Dissolution and resourcefulization of biopolymers in ionic liquids // *Reactive and Functional Polymers*. – 2016. – Т. 100. – С. 181-190.

7. Swatloski R. P. et al. Dissolution of cellulose with ionic liquids // *Journal of the American chemical society*. – 2002. – Т. 124. – №. 18. – С. 4974-4975.

8. Asaadi S. et al. Renewable high-performance fibers from the chemical recycling of cotton waste utilizing an ionic liquid // *ChemSusChem*. – 2016. – Т. 9. – №. 22. – С. 3250-3258.

9. Kosan B., Michels C., Meister F. Dissolution and forming of cellulose with ionic liquids // *Cellulose*. – 2008. – Т. 15. – С. 59-66.;

10. Hauru L. K. J. et al. Dry jet-wet spinning of strong cellulose filaments from ionic liquid solution // *Cellulose*. – 2014. – Т. 21. – С. 4471-4481.

11. Persson A. et al. Textile qualities of regenerated cellulose fibers from cotton waste pulp // *Textile research journal*. – 2017.

12. Haule L. V., Carr C. M., Rigout M. Preparation and physical properties of regenerated cellulose fibres from cotton waste garments // *Journal of cleaner production*. – 2016. – Т. 112. – С. 4445-4451.

13. Ganster J., Fink H. P. Novel cellulose fibre reinforced thermoplastic materials // *Cellulose*. – 2006. – Т. 13. – С. 271-280.

14. Mark H. F. Encyclopedia of polymer science and technology, 15 volume set. – New York, NY, USA: Wiley, 2014. – Т. 14. – С. 519-520.

15. Kim G. W. et al. Lyocell filament fiber and cellulose based tire cord: заяв. пат. 12674357 USA. – 2011.

16. Northolt M. G. et al. The structure and properties of cellulose fibres spun from an anisotropic phosphoric acid solution // *Polymer*. – 2001. – Т. 42. – №. 19. – С. 8249-8264.

17. Hummel M. et al. Dimethyl phosphorothioate and phosphoroselenoate ionic liquids as solvent media for cellulosic materials // *Green Chemistry*. – 2011. – Т. 13. – №. 9. – С. 2507-2517.

18. Haule L. V., Carr C. M., Rigout M. Preparation and physical properties of regenerated cellulose fibres from cotton waste garments // *Journal of cleaner production*. – 2016. – Т. 112. – С. 4445-4451.;

19. Jiang G. et al. Analysis of regenerated cellulose fibers with ionic liquids as a solvent as spinning speed is increased // *Cellulose*. – 2012. – Т. 19. – С. 1075-1083.

20. Stovbun S. V. et al. Chemical physics of cellulose nitration // *Russian Journal of Physical Chemistry B*. – 2016. – Т. 10. – С. 245-259.

21. Popov V. L. Kontaktmechanik und Reibung: von der Nanotribologie bis zur Erdbebendynamik. – Springer-Verlag, 2016.

22. Usachev S. V. et al. Structure and properties of helical fibers spun from cellulose solutions in [bmim] cl // *Carbohydrate Polymers*. – 2020. – Т. 235. – С. 115866.

23. Аким Э. Л., Перепечкин Л. П. Целлюлоза для ацетилирования и ацетаты целлюлозы // *М.: Лесная пром-сть*. – 1971. – С. 190.